

СЛОВА, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСОВ, СОЗВУЧНЫХ С СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКОМ, И ПАРАЛЛЕЛИ В НИХ

Арзу Гусейнова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17811113>

Ключевые слова: азербайджанский язык, язык Гёктюрков, аффикс, словообразование, дериватологическая функция, словотворчество

В языке Гёктюрков среди богатого множества словообразующих аффиксов существуют также виды и варианты, созвучные с современным азербайджанским языком. Эти аффиксы в языке Гёктюрков выражают определенные значения в соответствии с лексико-семантическим понятием соответствующих слов. Хотя некоторые корни слов архаизировались, параллельные варианты можно определить без особых трудностей благодаря использованию аффиксов, созвучных с современностью. В этом отношении можно привести примеры слов, образованных с помощью следующих аффиксов:

Аффикс -чы (-чи, -чю, -чу) Словообразование с помощью аффикса -чы (-чи, -чю, -чу) в языке Гёктюрков, как и в современном азербайджанском языке, образует от существительных атрибутивные имена. Мухтар Гусейнзаде указывает, что аффикс -чы (-чи, -чю, -чу) формирует новые слова как по значению профессии и ремесла, так и по другим значениям [1, с.280; с.12]. Салим Джафаров приводит примеры образования атрибутивных имен с этим аффиксом по шести группам значений [2, с.192; с.156]. Булудхан Халилов также предоставляет примеры, демонстрирующие образование атрибутивных имен с помощью данного аффикса [3, с.280; с.84-85]. Абульфаз Раджабли отмечает, что аффикс -чы (-чи, -чю, -чу) в языке Гёктюрков формирует слова с восемью группами значений [4, с.648; с.312-313]. Правила словообразования с помощью аффикса -чы (-чи, -чю, -чу) в языке Гёктюрков практически не отличаются от современных азербайджанских. Разница проявляется лишь в устаревании некоторых слов и выражении понятий, характерных для языка Гёктюрков. Эти особенности наглядно демонстрируются на примере следующих слов: “Mən geŋkü taş... tabğaç kağanta bədizçi kəlirtim bədiztim. Məniŋ sabımın simadı”. [Камень Күл Тигина, южная сторона, 11] (Я принес бэдизчи (художник, орнаментатор) от камня... табгачского хагана. Мое слово не было нарушено); “Yerçi yer yaŋılıp boğazlantı. Vuŋazır Kağan yelü kör timis”. [Тониюкский камень, северная сторона, 26] (Путеводитель ошибся в местоположении и был наказан. Хаган огорчился; - Попробуй идти медленно, - сказал). В слове bədizçi (бэдизчи) корень бэд- является, по сути, переходным вариантом элемента z. При реконструкции корня слова бэз- можно утверждать, что оно является однокоренным с современными словами бэзэн, бэзэк, бэзэчки. Слово yerçi соответствует современному азербайджанскому слову yer. Его дериват современным азербайджанским языком не используется; вместо него образуется bələdçi на основе арабского слова bələd. Слово yerçi, хотя и устаревшее, может считаться полностью новым по содержанию для азербайджанского языка.

Аффикс -лык (-лик, -лук, -лүк) В языке Гёктюрков данный аффикс также относится к активным словообразующим средствам. В приведенном примере демонстрируется его

использование для образования прилагательных: "Türk kara kamiğ bodun ança timis: illik bodun ertim, ilim amtı kanı?" [Камень Күл Тигина, северная сторона, 8-9] (Весь черный турецкий народ (население) сказал: -Я был народом с элитой, где теперь мой народ?). Слово *illik* по своей структуре и дериватологическим свойствам параллельно современному азербайджанскому слову *elli* (имеющий силу, принадлежащий).

Аффикс -ин (-ин, -ун, -үн) В современном азербайджанском языке этот аффикс участвует в образовании глаголов от глаголов. В языке Гёктюрков он выполняет аналогичную дериватологическую функцию. Добавление аффикса *-ün* к корню *öt-* (говорить) образует значение «обращаться, сообщать». Структурно такого слова в современном языке нет, однако правило образования сохраняется. Предположительно, слово *ötünmək* позже вышло из употребления, заменившись арабским словом *müraciət*. В предложении: "Oğuzda ekiüç bin sümiz kəltəçimiz bar mu nə ança ötüntim". [Тониюкский камень, южная сторона, 14] (У нас есть две-три тысячи войск Огузов, я обратился с вопросом).

Аффикс -кы (-ки, -ку, -кү) Этот аффикс выражает функцию прилагательного, аналогичную современному *-dakı (-dəki)*. Он присоединяется к словам, обозначающим время и расстояние, как в современном азербайджанском, так и в источниках Гёктюрков. Например, к словам *aşam, səhər, dünən, sabah, bu il, ötən il, əvvəl, sonra* добавляется *-kı*, образуя *aşamkı, səhərki, dünənki, sabahkı, bu ilki, ötənlik, əvvəlki, sonrakı*. Также к словам, обозначающим направление: *aşağı, uxağı, bayır, qıraq*, присоединение аффикса конкретизирует значение: *aşağıkı, uxağıkı, bayırkı, qıraqkı*. В языке Гёктюрков фиксируется аналогичное использование. Например: слово *aşu* (предыдущий) с аффиксом: "Aşukı Tabğaçdakı oğuz, türk t(aşık)mıs. Anta katılmış, anta biglər". [Камень Мойун Чур, южная сторона, 32] (Огузы и турки, жившие в прежнем табгачском поселении, подняли восстание; тогда к ним присоединились местные бейи).

Аффикс -ı (-i, -u, -ü) Он участвует в образовании глаголов от утраченных односложных корней. В языке Гёктюрков он участвует в создании глаголов от корня *tox-* (видеть, строить): "Ança erik yertə irsər ança erik yertə beñkü taş tokıtdım, bitidim". [Камень Күл Тигина, южная сторона, 13] (Я строил вечный каменный дом там, где нужно было жить); "İçin taşın adıncıq bədiz ur(tım) taş tokıdım". [Камень Билге Хагана, северная сторона, 14] (Я украсил и построил каменный дом по имени).

Аффикс -сыз (-сиз, -суз, -сүз) В языке Гёктюрков этот аффикс имеет широкую дериватологическую функцию, как и в современном азербайджанском языке, создавая слова с противоположным значением и новые прилагательные: *evsiz, dilsiz, adamsız, yağsız, ağılsız, susuz* [1, с.192; с.157]. Мухтар Гусейнзаде отмечает, что аффикс формирует отрицательные и позитивные слова: *dad-dadsız, su-susuz, günah-günahsız, qüsur-qüsursuz* [2, с.280; с.13]. Булудхан Халилов показывает, что аффикс может присоединяться ко всем существительным, кроме прилагательных: *baş-başsız, əl-əlsiz, duz-duzsuz, mən-mənsiz, könül-könülsüz, həvəs-həvəzsiz* [3, с.280; с.82-83]. Абульфаз Раджабли указывает четыре особенности присоединения аффикса в языке Гёктюрков, три из которых сохраняются до настоящего времени: обозначение отсутствия, малочисленности, и противоположность [4, с.648; с.332-334]. Пример из языка Гёктюрков: "Çıntan ığaç kəlip öz yaraş... bunca bodun saçın, kulkakın, u(anakın b(içdi. Edgü özlək atın, kara kiçin, kök tiyinin sansız kəlürin kop kotı". [Камень Билге Хагана, 11-12] (Səndəl ağacı gətirib öz yaraş... bunca xalq saçını yoldu, qulağını, yanağını cırdı. Yaxşı cins atını, qara samurunu, göy dələsini saysız gətirib hamısını

(dəfn üçün) qoydu). (Санделевое дерево, принесенное для украшения... многочисленные элементы народа, которые он положил для погребения).

Аффикс -ла (-лә) В источниках Гейтюрков этот аффикс используется аналогично современному азербайджанскому, формируя слова, обозначающие действия, состояние, направление, интенсивность и др.: (yağı-yağıla – Y, 45, (yağı olmaq) (статья), sü-sülə (TKş, 24) (qoşun çəkmək) (тянуть войско), (kış-kışla (BKş, 31) (зимовать), (yun-yunla (Y, 25) (yüksəlt); (поднимать), (yaqayakala (Mç, 20) (ibadət etmək) (молиться), okun-okunla (Ong, 9) (hücum etmək) (атаковать), idrak bildirən (ağ-ağla (T, 34) (anla) [4, с.648; с.332-334]. В современном языке аналогичные аффиксы формируют слова типа irəlilə, gerilə, qabaqla, sonala, xırdala, hövkələ, parala, parçala, hədələ, qarmala, təzələ, balala, irilə, dəstələ, hamarla, diyirlə, qaşığıla, dəsmalla, bellə, kürəklə, baltala, xışmala, ovucla, basmarla, yaxala, boğazla, xitdəklə, quyula, murdarla, itilə, urala, yarala, bölüklə, xarabla, mişarla, kösvölə, bürmələ, dürtmələ, toxala, bərilə, qurula, iməklə, qılıncla. Пример из источника Гейтюрков: "Kaluğ balıka təgdim, akunladım". [Камень Онгин, правая сторона, 9] (Я совершил нападение на рыбу, буквально атаковал, действовал).

Таким образом, наличие параллельных элементов между языками демонстрирует преемственность словообразующих процессов, и, несмотря на прошедшие века, в языке Гейтюрков содержатся живые и ценные примеры, способные обогатить лексико-семантический потенциал современного азербайджанского языка.

Резюме

Широта и богатство словообразовательных источников гейтюрковского языка позволяют реабилитировать определенную их часть в процессе информационного обмена. В этом случае можно будет добиться увеличения синонимов и не возникнет серьезной необходимости прибегать к заимствованиям. При этом следует учитывать, что многие словообразовательные средства, используемые в гейтюрковском языке, по параллелизму совпадают также со своими аналогами в современном азербайджанском языке.

Xulosa

G'oyturkiy tilining so'z yasalish manbalarining kengligi va boyligi ularning ayrimlarini axborot almashish jarayonida qayta tiklash imkonini beradi. Bu sinonimlarning ko'payishiga imkon beradi va qarzga murojaat qilish zaruratini yo'q qiladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, go'yurkchada qo'llaniladigan ko'pgina so'z yasash vositalari ham hozirgi ozarbayjon tilidagi o'xshashlariga parallel.

Литература

1. Гусейнзаде, М. Современный азербайджанский язык. / М.Гусейнзаде. – Баку: Восток-Запад, – 2007, – с.280.
2. Джафаров, С. Современный азербайджанский язык. / С.Джафаров. – Баку: Восток-Запад, – 2007, – с.192.
3. Халилов, Б. Морфология современного азербайджанского языка. / Б.Халилов. – Баку, Наука, – 2007, I ч. – с.280, с.69, 71, 78, 82-83, 84-85.
4. Раджабли, А. Язык древнетюркских письменных памятников. / А.Раджабли. [в 4 т.], I т., – Баку: Нурлан, – 2009, – с.568, с.57-60